

CIACT/SAD 09

(GTX - VIDA)

***CosmicAncestry*: arte e colaboração “sul global” em música visual expandida**

Doutorando Matheus Moreno dos Santos Camargo (UFSM)
Dra. Andréia Machado Oliveira (UFSM/WITS)
Doutoranda Valquíria de Oliveira Navarro (UFSM)
Dr. Cristiano Severo Figueiró (UFBA)
Doutoranda Thaís Oliveira da Rosa (UFSM)
Ingra Oliveira Ribeiro Schmitt (UFSM)
Mes. Tasneem Seedat (DUT)
Doutoranda Bettina Malcomess (WITS)
Doutorando Luyanda Zindela (UJ)
Dr. Renzo Filinich Orozco (WITS)

Resumo

Neste artigo apresentamos a obra *CosmicAncestry*, produção audiovisual colaborativa em processo, fruto da parceria “Sul Global” consolidada entre pesquisadores e artistas do Brasil e da África do Sul. Nesta perspectiva, desenvolvem-se diálogos e práticas artísticas transdisciplinares com olhos direcionados para nossa ancestralidade cósmica. Através de um processo criativo colaborativo que reúne e entrecruza múltiplos compartilhamentos, dos territórios e culturas, dos participantes e suas cidades. Voltando-se para expansão dos formatos expositivos, com obras audiovisuais que podem ser apresentadas em arranjos variados de imagens efêmeras. Fomentando e propagando experiências abertas e participativas, para repensar nossos modos de habitar e viver em sociedade. Neste contexto, este projeto poético se constitui como um sistema colaborativo aberto, de processamento de informações, imagens e áudios, que seguirá se desdobrando em arranjos variados e composições mutantes, entrelaçando linguagens e culturas, evocando outros modos de convivência.

Palavras-chave: Arte; Colaboração; Sul Global; Audiovisual Expandido.

Abstract

We present the work CosmicAncestry, a collaborative audiovisual production in progress, the result of the “Global South” partnership consolidated between researchers and artists from Brazil and South Africa. From this perspective, transdisciplinary dialogues and artistic practices are developed with an eye towards our cosmic ancestry. Through a collaborative creative process that brings together and intertwines multiple shares, from territories and cultures, from participants and their cities. Turning to expanding exhibition formats, with audiovisual works that can be presented in varied arrangements of ephemeral images. Fostering and propagating open and participatory experiences, to rethink our ways of inhabiting and living in society. In this context, this poetic project is constituted as an open collaborative system, processing information, images and audio, which will continue to unfold in varied arrangements and mutant compositions, intertwining languages and cultures, evoking other ways of coexistence.

Keywords: Art; Collaboration; Global South; Expanded Audiovisual.

COLABORAÇÃO “SUL GLOBAL” EM PROPOSTAS POÉTICAS AUDIOVISUAIS

A obra *CosmicAncestry*¹, produção audiovisual colaborativa em processo, fruto da parceria “Sul Global” consolidada entre pesquisadores e artistas do Brasil e da África do Sul. Desenvolve-se por diálogos e práticas artísticas transdisciplinares, com um olhar direcionado para nossa ancestralidade. Tal obra é o resultado poético de projeto colaborativo que realiza produções em Arte e Tecnologia, a partir de parceria consolidada entre artistas e pesquisadores do Laboratório Interdisciplinar Interativo - LabInter/UFSM² (Santa Maria, Brasil), da Universidade Federal da Bahia - UFBA (Salvador, Brasil), da *Durban University of Technology* - DUT (Durban, África do Sul) e da *University of the Witwatersrand* (Joanesburgo, África do Sul)³. Configura-se em um primeiro momento como uma videoarte para ambiente *fulldome*, e conta com a autoria compartilhada de Matheus Moreno, Andreia Oliveira, Valquiria Navarro, Cristiano Figueiró, Bettina Malcomess, Bruno Yukio, Luyanda Zindela, Ingra Schmitt, Bruno Bitencourt, Thaís Oliveira, Tasneem Seedat e Renzo Filinich. Ainda, é acompanhada de performance sonora ao vivo.

Atualmente, *CosmicAncestry* está sendo reconfigurada para outros formatos, como: vídeo 360° para óculos de Realidade Virtual e ambientes imersivos interativos no metaverso. Tais possibilidades de formatos de exibição vislumbram acessibilizar a exibição do vídeo, criando assim mais possibilidades de conexões em eventos de arte, nacionais e internacionais. Por ter o vídeo como formato inicial, facilitam-se as possibilidades de expansão, afinal, o vídeo pode ser considerado um procedimento de ligação midiático e não somente uma linguagem, pois transita para vários campos da arte. É possível desenvolver e potencializar inúmeras práticas artísticas através do vídeo na contemporaneidade (MELLO, 2008).

Este projeto, é caracterizado por uma troca dinâmica de saberes e linguagens sobre a temática do cosmo e da ancestralidade. A coexistência e o contato entre culturas, mediados pela

¹ *CosmicAncestry*. Versão 2023. É uma obra audiovisual que tem 1480x1480pixels de resolução. Um videoarte com 9’50” minutos de duração. Link do vídeo: https://youtu.be/5_rrROnG4tg.

² <https://www.ufsm.br/laboratorios/labinter>

³ Pesquisas desenvolvidas com apoio CNPq, CAPES e FAPERGS.

CIACT/SAD 09

linguagem do vídeo, conferem ao trabalho, fluidez, propiciando a relação entre temas distantes, tanto temporalmente quanto territorialmente. Esse distanciamento entre abordagens ancestrais, é o que define, em parte, os “territórios” presentes na obra, apresentados pela imagem em movimento. O trânsito entre territórios, evidente tanto na coleta de motivações quanto na criação em rede, dá origem a uma produção singular e diversa. Assim, o projeto se configura como um sistema colaborativo aberto, que continuará a se desdobrar em arranjos variados e composições mutantes, entrelaçando distintas linguagens e culturas.

O projeto *CosmicAncestry*, como uma arte em colaboração entre artistas da África do Sul e do sul do Brasil, transcende fronteiras geográficas e culturais e propõe entrelaçamentos, entre tradições, ancestralidades e questões atuais geradas pelo pensar artístico. A colaboração entre artistas, provocada nos encontros, busca pontuar o presente e pensar questões futuras, vínculos históricos e culturais, sabedorias ancestrais, problemas sociais globais e possíveis aproximações cosmológicas.

O sociólogo Arturo Rodríguez Morató (2023), em seu livro “*Sociology of the Arts in Action: New Perspectives on Creation, Production, and Reception*”, comenta sobre interação entre o empírico e o teórico, ao destacar o cosmopolitismo, o pluralismo teórico e a tendência do global nas artes. Nesse projeto a colaboração artística intercontinental, envolve arte e interculturalidade e busca encontrar similitudes e singularidades, baseando-se na experiência e na observação de cada integrante do grupo, considerando a importância de vozes diversas na formação do discurso artístico contemporâneo. Segundo ele:

Uma característica proeminente das artes na sociedade contemporânea é o seu delineamento complexo e contornos difusos e, portanto, a sua ubiquidade. As artes - seus valores, práticas características e obras de arte - são hoje encontradas em todos os lugares [...] Como se sabe, esta expansão foi produzida pelos sucessivos movimentos de vanguarda, que deram lugar a uma dinâmica pós-moderna que removeu as barreiras entre a cultura erudita e a popular, e as suas palavras e repertórios simbólicos. (MORATÓ, 2023, p. 1, tradução nossa).

O fato de estar ou existir concomitantemente em todos os lugares, gerado pela ubiquidade e ampliação da comunicação digital, facilita a colaboração artística, como exemplificado por este

CIACT/SAD 09

projeto. Em suma, *CosmicAncestry* busca por ações colaborativas que hajam como um meio de expressão e compreensão intercultural, ao destacar a diversidade humana. Através das práticas de colaboração em propostas artísticas, podemos começar a vislumbrar novos modos de convivência e compreensão do mundo ao nosso redor. Para Cochiarale:

Nada impede que artistas vinculados a um agrupamento estejam simultaneamente conectados a outros núcleos, tanto de suas cidades, quanto até mesmo, de diferentes estados do país, ou que seus integrantes desenvolvam trabalhos individuais e coletivos (COCCHIARALE, 2004, p. 69).

Portanto, em *CosmicAncestry* as ideias, imagens e sons fornecidos por cada participante foram trabalhados e recontextualizados, o que dá origem a um trabalho com diversos olhares e distintas possibilidades de apresentação. Neste momento, está em constante transformação, pela ação coletiva, que a cada encontro gera um novo questionamento, permitindo novas coletas, o agrupamento destas e a construção de novas propostas narrativas.

PROCESSO COLABORATIVO DE NARRATIVA COMPARTILHADA

CosmicAncestry é desenvolvida a partir de diálogos periódicos trocados via videoconferência e conteúdos compartilhados em um Drive virtual coletivo disponível para edição e remixagem. Desenvolvemos um fazer formado de captações de pensamentos, entendimentos, vivências, saberes ancestrais e discussões sobre o momento atual, sobre similaridades, sensações, construindo uma relação entre os pontos de vista cotidianos. Projetados em um primeiro momento em um olhar para o céu e suas distinções entre culturas e continentes, partimos da pergunta comum: o que vejo quando olho para o céu? Cada participante em seu lugar e com suas tecnologias, respondeu a esta pergunta de uma maneira audiovisual. O ato de olhar para o céu, com elementos do universo, trás implícito a presença da terra, um olhar para baixo que busca raízes, confluências e intersecções; sem perder o foco em resgatar cosmologias ancestrais, contrapontos, e aproximações entre continentes.

A edição do vídeo *CosmicAncestry* é desenvolvida com práticas computacionais

CIACT/SAD 09

generativas, produzindo imagens digitais que são resultantes do entrecruzamento dos materiais compartilhados. A primeira versão desta obra, representa uma etapa experimental deste processo, organizado em uma narrativa efêmera, representando a busca por uma diversidade de nossa ancestralidade cósmica, a partir das relações humanas, com nosso planeta, e em como compreendemos o universo.

No contexto da observação do céu, em distintos tempos e locais, há também o contraste entre o céu ancestral e a ideia atual de vigilância, trazendo a reflexão de olhar para o céu, mas ao mesmo tempo, tê-lo olhando de volta para nós, através de satélites e formas de tecnologia contemporâneas que muitas vezes invadem a privacidade e raramente levam em consideração as vontades individuais.

O fazer poético e a organização da narrativa partem de referências elementais, tendo o fogo, água, terra e ar em sua composição. O vídeo parte de uma fogueira em chamas, remetendo a energia vital, que nos estabelece enquanto sociedade. Esta, lança suas fagulhas em direção ao céu infinito, iniciando um processo de ocupação do espaço de projeção da cúpula do planetário, ao ser pensado para ser uma projeção *fulldome*.

Direcionando nosso olhar às luzes e aos astros que compõem conglomerados entre o escuro inquietante, pode simbolizar entidades ou divindades, nos permitindo crer em algo que possa reger nossas vidas. Leva-nos a perceber elementos culturais encontrados em diversas culturas, mas que trazem em específico elementos do céu indígena brasileiro com suas constelações que simbolizam formas de animais conhecidos da fauna local, conhecimentos específicos de culturas ancestrais, baseados na natureza e no humano em convívio harmônico.

Árvores enraizadas ao terreno natural, que se estendem aos céus, riscando caminhos. Fontes de vida unem-se a outros elementos gerados pelo humano, como transformações geográficas, rotas marítimas, a importância das águas que se lançam além dos territórios e atravessam barreiras físicas ou continentais, que levam pessoas e saberes de um continente a outro.

CIACT/SAD 09

Figura 1 - Frames de *CosmicAncestry*, 2023.

A natureza e o artificial se cruzam, sendo composto por geometrias que nos guiam. Tecnologias associam humanos e não-humanos, evidenciando nossas conexões ancestrais e sistemas topológicos digitais conduzem o olhar para novos pontos de vista do cotidiano. E na busca pela conexão de características físicas humanas específicas e mútuas destes continentes, esse ciclo se completa com figuras humanas geradas por inteligência artificial (IA), unindo-se a outros fazeres manualmente elaborados com desenho e gravuras que trazem discretas tramas e rabiscos, que demonstram distinções culturais, unindo assim o passado e o presente em distintos, saberes humanos.

Com o intuito de estabelecer uma relação entre África do Sul e o Sul do Brasil, os artistas Luyanda Zindela e Thais Oliveira compõem a obra com desenhos e gravuras que carregam suas perspectivas individuais enquanto artistas negros. A aproximação entre artistas negros pertencentes ao Sul Global traz interessantes concepções poéticas e identitárias à discussão sobre

CIACT/SAD 09

cosmologias ancestrais. Luyanda Zindela, artista sul-africano, colabora para o vídeo com retratos feitos através da técnica do desenho, apresentando pessoas do seu círculo social, expressando a visualidade da negritude em um contexto cotidiano. Zindela intenciona expressar a radicalidade do fazer artístico através da sutileza, apontando que o radical pode ser apresentado para além da dor e do trauma. Neste sentido, as gravuras de Thais Oliveira, artista afro-brasileira nascida do sul do Brasil, abordam a temática racial seguindo em uma direção semelhante a de Luyanda, em sua subjetividade enquanto mulher negra, busca aproximar-se da cultura afro como potência através da arte. Essas obras se estabelecem, junto aos demais elementos, imagens e sons, vinculadas com suas complexidades culturais e subjetividades, estabelecendo proximidades e distanciamentos. Portanto, com *CosmicAncestry*, convergimos para um pensamento que considera a tecnologia como um fenômeno singular, sempre estando atrelada a uma cosmologia. Como Yuk Hui (2017) expõe em seu artigo “Cosmotécnica como Cosmopolítica”, como a cosmotécnicas considera a terra e cosmos tecnologicamente transformados, faz-se necessário pensar a cosmopolítica como regime da natureza. Hui diz que a tecnologia não é universalmente antropológica, é viável e restrita a cosmologias que ultrapassam seu funcionamento, sendo que como não há uma só tecnologia pura, há diversas cosmotécnicas. Nesse sentido, partimos de visões locais com intuito de gerarmos experiências Globais.

ANCESTRALIDADE CÓSMICA EM MÚSICAVISUAL EXPANDIDA

CosmicAncestry também se configura como um intrincado mosaico sonoro, fruto de um meticuloso processo de composição colaborativa. Mediante um intercâmbio criativo entre os membros do grupo, no qual cada um contribuiu, foi tecida uma rica “tapeçaria” de timbres, texturas e melodias. Através do envio de áudios, sons da natureza entre outros que cada participante ofertou à obra, o que culminou em uma biblioteca de sons a qual pode ser utilizada em trechos da criação sonora. Um dos exemplos mais marcantes é o uso do áudio de um exame clínico, que capturou o som da pulsação das artérias de um dos participantes. Essa mostra foi utilizada na abertura da obra, definindo a métrica e criando uma atmosfera pulsante e ancestral,

CIACT/SAD 09

estabelecendo, desde os primeiros segundos, ligações com a temática da obra. Sons de interferência eletromagnética capturados também foram incorporados à composição, pontuando-a como elementos de ruído e dissonância, criando marcações para passagem entre seções com diferentes materiais. Essa escolha criativa contribui para a complexa textura sonora da obra e evoca a ideia de um universo em constante transformação, representando a dualidade presente na ancestralidade, tanto em seus aspectos harmônicos quanto em seus momentos de caos.

Essa multiplicidade de sons se entrelaça em um diálogo artístico, onde cada elemento sonoro se torna um fio condutor para a narrativa musical. A metodologia colaborativa propiciou a livre experimentação e a fusão de distintos estilos e influências, resultando em uma composição autêntica e inusitada. No cerne da obra pulsa um ritmo ancestral, um padrão em 6 por 8 que ressoa em diversas culturas ao longo da história. Essa escolha rítmica não é fortuita: ela evoca uma sensação de nostalgia e familiaridade no ouvinte, convidando-o a se conectar com suas raízes e com a memória coletiva da humanidade. Ao mesmo tempo que evoca o passado, o ritmo em 6 por 8 serve como base para a propulsão da narrativa musical. Sua energia pulsante impulsiona a melodia, criando um senso de movimento e dinamismo que prende a atenção do ouvinte.

Exibido pela primeira vez no Festival Internacional EFEMERA + UVM⁴, associada a uma ação sonora ao vivo. A estrutura da peça permitiu um diálogo ao vivo com a parte gravada, criando uma camada Sonora complementar. Na estreia a performance aconteceu com uma guitarra elétrica executada por Cristiano Figueiró. O áudio do instrumento foi mixado com a parte gravada de maneira bastante simples, usando um amplificador mono posicionado de maneira contrária a posição do *subwoofer* do Sistema de som do Planetário. Esse posicionamento permitiu uma maior percepção de diálogo sonoro entre a guitarra e a parte gravada.

⁴ EFEMERA+UVM: Festival Internacional de Música Visual Fulldome (curadoria de Andreia Oliveira, Matheus Moreno e Ricardo Dal Farra), dezembro de 2023, na cúpula do Planetário da UFSM. Este Festival fez parte do XVI Simpósio Nacional de ABCiber – Informação, Tecnodiversidade e Estética, realizado entre os dias 28 de novembro e 1 de dezembro de 2023, na Universidade Federal de Santa Maria. Disponível em: <https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/368/2023/11/ABCiber2023_EFEMERA-UVM.pdf>

CIACT/SAD 09

Figura 2 - Registros fotográficos CosmicAncestry, na exibição EFEMERA + UVM. Fonte: Calixto Bento.

A seção inicial da peça é composta ao redor da tonalidade de Dó maior, ainda que não se estabeleça uma forte relação tonal, as texturas são em certo ponto “afinadas” em consonância com essa tonalidade, com mais elementos rítmicos, construída ao redor de Dó menor. A Segunda seção é bem mais longa e ocupa a maior parte da composição e conta com a presença de um sintetizador grave funcionando como um baixo, disputando atenção em diálogo com a percussão. A percussão é sequenciada com *samples* de tambores em toques de compasso composto em 6 por 8, esses toques passam por um processamento de *delay* com os tempos das linhas de *delay* programados para alternar randomicamente entre 2, 4 e 8 tempos. Os resultados entre os toques sequenciados originalmente e a saída do *delay* criam relações do tipo 3:2, que é uma razão rítmica que reforça o sentido de ancestralidade, conforme demonstra (POOLE, 2017) em sua análise da herança de ritmos ancestrais africanos e sua presença em diferentes culturas da África moderna.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta perspectiva, voltamo-nos a ideia de uma cosmotécnica pluralista, latino-americana

CIACT/SAD 09

e “Sul Global” com uma abordagem reflexiva e criativa ligada a ideia de tecnodiversidade, como trata o teórico Yuk Hui, como forma de construir e abordar a multiplicidade pela qual as relações técnicas com o cosmos foram e estão sendo marcadas em diferentes culturas. Assim, temos o intuito de desmistificar uma existente interpretação homogênea da tecnologia independente dos contextos.

A tarefa aqui é pensar uma cosmotécnica alternativa nas artes midiáticas, a partir do conceito desenvolvido por Hui (2016) em seu livro: *“The Question Concerning Technology in China”*. Procuramos estender o conceito de cosmotécnica às questões de estética e arte em práticas vinculadas a tecnologias no contexto “Sul Global”.

Primeiramente, isto nos levou a desenvolver e descrever um conjunto de cosmotécnicas que se concentram no que pode ser chamado de “transfiguração”. A ideia neste ponto é reconhecer que, na medida em que tal cosmotécnica não tecnifica o cosmos nem em termos de desapropriação poética do mundo e do humano, nem em termos de unificação ou luta pela harmonia entre a ordem cósmica e moral (a cosmotécnica de Hui ou a cosmotécnica taoísta chinesa), mas, na sua insistência na exaustão das coisas e no seu aspecto simbólico de inventar uma vida através da morte (manifestações, rituais, movimentos artísticos de curvatura de circuitos e dobragem de dados).

Ao explorarmos as diferenças estéticas, de um modo consensual aplicando a cosmotécnica como fio condutor do projeto, pode permitirmos leituras das culturas de um modo a se pensar o “contemporâneo” em ações poéticas. Hui (2016) descreve a operação primária da cosmotécnica em termos de um esforço contínuo de “unificação” entre duas ordens dinâmicas (moral e cósmica), enquanto a ênfase de Heidegger (2008) numa relação que enfatiza uma receptividade ou sujeição humana à frequência do Ser, cuja subjetividade e a diversidade cultural, a tecnologia destruiu.

Portanto, Hui (2016), ao analisar as questões tecnológicas na China, torna possível que possamos repensar e compreender a existência de distintas tecnologias. A ideia de natureza mutável, na qual a variabilidade foi proporcionada por tecnologias históricas e culturalmente diversas, nos confirma a existência de diferentes cosmologias. Como os distintos relatos

CIACT/SAD 09

mitológicos sobre as origens do universo e a criação dos humanos, implica uma associação entre a ordem cósmica e a moral através das técnicas, que conectam cosmologias, crenças e culturas ancestrais.

Neste contexto, este projeto poético se constitui como um sistema colaborativo aberto, de processamento de informações, imagens e áudios, que seguirá se desdobrando em arranjos variados e composições mutantes, entrelaçando linguagens e culturas. Visando novos formatos expositivos, evocam outras compreensões sobre o vivo e sugerem novos habitats e modos de convivência.

Atualmente, visamos experimentar este projeto em ambientes virtuais no Metaverso, como o formato enviado para a exposição PANORAMA (Metaverso) deste evento 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024 (9º CIIACT-SAD 2024), e, posteriormente, pretendemos exibir em outras mostras audiovisuais nacionais e internacionais. Seja como audiovisual expandidos para *fulldome*, vídeo mapping, ambiente imersivo em 360º, para óculos de Realidade Virtual, como metacartografia de ambientes e territórios no metaverso, entre outros formatos.

REFERÊNCIAS

COCCHIARALE, Fernando. *A (outra) Arte Contemporânea Brasileira: intervenções urbanas micropolíticas*. Revista do Programa de pós-graduação em artes visuais EBA, UFRJ, 2004.

HEIDEGGER, Martin. *A questão da técnica.in:ensaio e conferências*. Trad. Emaual Carneiro Leão. Petrópolis: Vozes, 2008.

HUI, Yuk. *Tecnodiversidade*. Trad. Humberto do Amaral. São Paulo: Ubu. Editora, 2020.

HUI, Yuk. *Cosmotechnics as cosmopolitics*. E-Flux Journal, # 86, nov. 2017. Disponível em: <<https://www.e-flux.com/journal/86/161887/cosmotechnics-as-cosmopolitics/>>. Acesso em

CIACT/SAD 09

15 de abr. 2024.

HUI, Yuk. *The Question Concerning Technology in China*. Urbamonic: Wales, 2016.

MELLO, Christine. *Extremidades do vídeo*. São Paulo: Editora Senac, 2008.

MORATÓ, Arturo Rodrigues. *Sociology of the Arts in Action: New Perspectives on Creation, Production, and Reception*. Palgrave Macmillan, 2023.

POOLE, Adrian. *Comparing Timeline Rhythms in Pygmy and Bushmen Music*. *Empirical Musicology Review*, [S. l.], v. 12, n. 3–4, 2017. Disponível em: <<https://emusicology.org/index.php/EMR/article/view/5823/4966>>.

Como citar este texto:

CAMARGO, Matheus M. S.; OLIVEIRA, Andréia M.; NAVARRO, Valquiria O.; FIGUEIRÓ, Cristiano S.; ROSA, Thaís, O.; SCHMITT, Ingra O. R.; SEEDAT, Tasneem; MALCOMESS, Bettina; ZINDELA, Luyanda; OROZCO, Renzo F. CosmicAncestry: arte e colaboração “sul global” em música visual expandida. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.